

доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-9-1-2014-06-02/>. – (Дата обращения: 01.04.2021).

8. Перечень тяжёлых работ и работ с вредными и опасными условиями труда несовершеннолетних, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения Украины от 31.03.1994 г. №46 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://moehravo.-ligazakon.ua/I_doc2.nsf/link 1/STO 000904.html. – (Дата обращения: 01.04.2021).

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://w.w.w.consultant.ru/document-/cons_doc_law_34683. – (Дата обращения: 01.04.2021).

УДК 349.2:321.728

DOI

МЕСТО И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ТРУДОВОГО ПРАВА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Прокофьев Н.А.,

*преподаватель кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;*

Богославская К.Э.,

*студентка группы ЮР-18-1 факультета юриспруденции
и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье изучаются ключевые вопросы места и роли международных договоров в системе источников трудового права. Отмечена ключевая роль ООН и Международной организации труда в международно-правовом регулировании отношений в этой сфере. Акцентируется внимание на необходимости выработки действенных и конструктивных механизмов гармонизации международных договоров и внутреннего трудового законодательства Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: *международный договор, Организация Объединенных Наций, Международная Организация Труда, конвенции, рекомендации, гармонизация, ДНР, трудовое право.*

PLACE AND ROLE OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT IN THE SYSTEM OF LABOR LAW SOURCES OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

Prokofiev N.A.,

*lecturer of the Department of Administrative Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;*

Bogoslavskaya K.E.,

*student of the group YUR-18-1
of the Faculty of Law and Social Technologies
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of the Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article examines the key issues of the place and role of international treaties in the system of sources of labor law. The key role of the UN and the International Labor Organization in the international legal regulation of relations in this area was noted. Attention is focused on the need to develop effective and constructive mechanisms for the harmonization of international treaties and internal labor legislation of the Donetsk People's Republic.

Keywords: *international treaty, United Nations Organization, International Labor Organization, conventions, recommendations, harmonization, DPR, Labor law.*

Актуальность. Усиление роли и значения международных договоров в обеспечении качественного реформирования отношений по труду, повышения эффективности трудового законодательства является необходимой составляющей дальнейшего процесса продвижения общества и государства по пути демократических преобразований.

Постановка задачи. Развитие Донецкой Народной Республики как демократического, социального и правового государства, развитие гражданского общества, его институтов на основе признания, соблюдения и обеспечения основных прав и свобод человека требует проведения системных и демократических реформ, в том числе с учетом международного опыта и практики [1]. Таким образом, международные договоры имеют важное сущностное влияние на систему источников права.

Обзор последних исследований и публикаций. Следует отметить, что в юридической литературе указанные вопросы исследовались в трудах таких ученых-юристов, как В.М. Андреев,

В.С. Венедиктов, С.В. Венедиктов, А.П. Заяц, И.В. Зуб, М.И. Иншин, В.В. Лазор, Л.И. Лазор, А.Р. Мацюк, П.Д. Пилипенко, С. Попов, С.М. Прилипко, А.И. Процевский, В.И. Щербина, Н.М. Хуторян, А.Н. Ярошенко и другие.

Целью статьи является научно-теоретическое исследование места и роли международного договора в системе источников национального трудового права в условиях становления и развития Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала исследования. Международно-правовое регулирование труда – это установленная международными договором (актами) система стандартов по регулированию труда, которую государства, присоединившиеся к соответствующему международному договору (ратифицировали его), используют в национальном трудовом законодательстве.

Субъектами международно-правового регулирования труда являются ООН и ее специализированный орган – Международная организация труда (далее – МОТ). Субъектами международно-правового регулирования труда могут быть различные объединения государств: Совет Европы, Европейский Союз и т.д.

Принципы и нормы международного трудового права создаются Международной организацией труда как специализированным учреждением ООН, уполномоченным мировым сообществам на разработку и принятие международных трудовых стандартов. Данные стандарты представляют собой результат международно-правового регулирования труда, осуществляемого с помощью многосторонних соглашений (конвенций) государств – членов МОТ. Они касаются различных вопросов применения наемного труда, улучшения его условий, охраны, защиты индивидуальных и коллективных интересов работников и т.д.

Международно-правовые принципы и нормы становятся частью правовой системы Донецкой Народной Республики различными способами. Так, международно-правовые принципы включаются в трудовое право Донецкой Народной Республики, а международно-правовые нормы, которые есть в конвенциях МОТ, могут имплементироваться в систему трудового права путем ратификации данных конвенций.

При этом процесс адаптации трудового законодательства Донецкой Народной Республики в сфере труда к международным стандартам – это деятельность компетентных государственных органов по исследованию нормативной базы международного сообщества в указанной сфере, сравнительная оценка национального трудового законодательства на соответствие международным стандартам регулирования указанных отношений, формирование выводов и предложений по изменению действующего законодательства, а также внедрение постоянного мониторинга в политике международных организаций по охране труда работников [2-4].

В юридической литературе отмечается, что источники права – это обязательные к исполнению акты уполномоченных субъектов права, содержащие нормы права в письменной форме, а также акты волеизъявления властных субъектов, которые являются неписаными нормативными фактами, на основе которых возникают, изменяются и прекращаются правовые отношения [5, с. 13]. Международные договоры традиционно играют важную роль в вопросах труда, обеспечения механизмов реализации и обеспечения права на труд. С.В. Попов отмечает, что указанное право выступает своего рода фундаментом, на котором основываются все остальные права и свободы человека в сфере труда. Именно оно признается главным и определяющим в системе прав, закрепленных за членами общества. Право на труд и условия его реализации определяют содержание всех норм трудового права как отрасли права и их внутреннюю согласованность в соответствии с объективными потребностями развития социально-трудовых отношений [6, с. 9]. Как известно, в свое время одним из политико-правовых последствий завершения Первой мировой войны и заключения Версальского мирного договора стало учреждение МОТ (28.06.1919 г.) с целью уменьшения социальной несправедливости, улучшения условий труда. Именно поэтому устав МОТ [7] стал составной частью указанного договора. Среди ключевых задач МОТ – определение основных минимальных социальных стандартов по вопросам труда: по трудовым правам работающих, объединению в организации (ассоциации), ведению коллективных переговоров и заключению коллективных договоров, запрещению принудительного и детского труда, обеспечению занятости и преодолению

безработицы и тому подобное. Современное состояние общественного развития характеризуется усилением процессов глобализации, международной интеграции по вопросам труда.

Особая роль международных договоров в развитии внутреннего национального трудового законодательства заключается в том, что они:

во-первых, олицетворяют и отражают международный и зарубежный опыт правового регулирования вопросов труда, который является более постоянным, имеет большую практику применения;

во-вторых, способствуют определению и надлежащей имплементации международных социальных стандартов по вопросам труда;

в-третьих, позволяют выделить концептуальные направления развития трудового законодательства, которое имеет переходный этап становления, его надлежащую кодификацию;

в-четвертых, позволяют на должном уровне выполнять Донецкой Народной Республикой международные обязательства по труду;

в-пятых, могут выступать составной частью национального законодательства Донецкой Народной Республики.

Необходимо отметить, что международный договор, заключенный в письменной форме с иностранным государством или иным субъектом международного права – это документ, который регулируется международным правом, независимо от его конкретного наименования (договор, соглашение, конвенция, пакт, протокол и т.д.). Международному договору присущи следующие особенности:

а) выступает основным международно-правовым актом, который призван регулировать международные (межгосударственные) отношения по наиболее важным вопросам;

б) предусматривает специфическую процедуру заключения, вступления в силу и выполнения;

в) выступает частью национального законодательства в случае вступления в силу на территории Донецкой Народной Республики;

г) как правило, имеет преимущества в применении по сравнению с внутренним национальным законодательством (кроме Конституции).

Особенно важное значение международные договоры приобретают в контексте нового реформирования трудового законодательства путем его качественной и современной кодификации. Рассмотрение и перспективное принятия Народным Советом ДНР Трудового Кодекса ДНР в значительной степени будет зависеть от того, насколько им учитываются международные стандарты и опыт по труду, гармонизируются интересы общества, личности и государства в указанной сфере.

Согласно Закону ДНР «О международных договорах Донецкой Народной Республики», действующие международные договоры ДНР, согласие на обязательность которых предоставлено Народным Советом ДНР, являются частью национального законодательства и применяются в порядке, предусмотренном для норм национального законодательства [8]. Если международным договором ДНР, вступившим в силу в установленном порядке, определены иные правила, чем те, которые предусмотрены в соответствующем акте законодательства Донецкой Народной Республикой, то применяются правила международного договора.

Можно согласиться с мнением А.Н. Ярошенко, который подчеркивает, что международные договоры в области регулирования труда делятся на те, которые:

- а) выполняются самостоятельно;
- б) самостоятельно выполняться не могут.

С помощью этого государство решает проблему дифференциации своих международных обязательств на две группы. Первая – это те обязательства, которые государство принимает на себя и с момента вступления международного договора в силу готово обеспечить их выполнение; вторая – это те, реализацию которых государство в силу разных причин не способно обеспечить на данный момент. И пока у государства не появятся определенные возможности, оно не будет принимать внутригосударственные акты.

Ведущая роль в международно-правовом регулировании отношений по труду принадлежит ООН и МОТ – ведущим международным институтам, которые призваны формировать и развивать международное сотрудничество и партнерство по вопросам труда на основе демократических общечеловеческих ценностей и традиций. Уместно отметить, что принципиальным

аспектом деятельности МОТ является разработка и принятие конвенций и рекомендаций. Стоит отметить, что конвенция МОТ – это международно-правовой акт МОТ по вопросам труда, который возлагает на государство, присоединившееся к нему, обязательства по внесению определенных изменений в трудовое законодательство. В отличие от конвенций, рекомендации МОТ – это международно-правовой акт МОТ по вопросам труда, который носит рекомендательный характер.

Конвенции и рекомендации МОТ образуют Международный кодекс труда (более 180 конвенций и более 190 рекомендаций). К основным конвенциям МОТ можно отнести следующие: Конвенция о труде женщин в ночное время (№ 4, 1919 г.), Конвенция о ночном труде подростков в промышленности (№ 6, 1919 г.), Конвенция о возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве (№ 17, 1927 г.), Конвенция о возмещении трудящимся при профессиональных заболеваниях (№ 18, 1927 г.), Конвенция о принудительном или обязательном труде (№ 29, 1930 г.), Конвенция о безопасности и гигиене труда и производственной среды (№ 155, 1981 г.), Конвенция о достойном труде домашних работников (фрилансеров) (№ 189, 2011 г.) и др. Следует отметить, что рекомендации МОТ принимаются, как правило, в соответствии с положениями отдельных конвенций. Поэтому процесс развития в Донецкой Народной Республике современной социально-ориентированной, рыночной модели трудового законодательства указывает на необходимость качественной имплементации конвенций и рекомендаций МОТ.

Как известно, деятельность ООН призвана, прежде всего, развивать международное сотрудничество и партнерство по вопросам обеспечения мира и безопасности в мире, признание системы основных прав и свобод человека [9]. Следует подчеркнуть, что ООН и МОТ принадлежит ключевая роль в выработке международных стандартов по вопросам труда, развития международного трудового права.

В рамках Совета Европы принят ряд основополагающих международно-правовых актов (договоров), которые касаются вопросов труда: Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) [10], Европейская социальная хартия (1996 г.) [11].

Продвижение Донецкой Народной Республики по пути развития гражданского общества, демократических преобразований свидетельствует о важности сотрудничества и партнерства с государствами-членами ЕС, поскольку в рамках европейского сообщества существуют устоявшиеся демократические традиции государства, защиты прав и свобод человека, высокие социальные стандарты по труду. В свое время между Европейским Сообществом и государствами-участниками было заключено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (1994 г.), на основании которого были определены базовые принципы и принципы сотрудничества и партнерства по вопросам труда, социального обеспечения, направлений имплементации трудового законодательства к законодательству ЕС по вопросам труда. В 2014 году Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-участниками заключено Соглашение об ассоциации, в котором регламентируется ряд вопросов сотрудничества и партнерства по вопросам труда. Вместе с тем дальнейший процесс сближения Донецкой Народной Республики и международного сообщества потребует качественных и системных шагов по проведению в Донецкой Народной Республике социально-экономических реформ, развития законодательства с учетом международных стандартов по вопросам труда [12].

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Учитывая вышеизложенное, будет уместным подчеркнуть, что международные договоры в системе источников трудового права Донецкой Народной Республики:

во-первых, олицетворяют международные стандарты и опыт по вопросам правового регулирования труда;

во-вторых, обеспечивают процесс обновления, совершенствования системы источников трудового права, гармонизацию с международными стандартами по вопросам труда;

в-третьих, выступают международно-правовой основой для развития внутреннего трудового законодательства, актов социального партнерства, локальных нормативных актов;

в-четвертых, выступают базисом международного сотрудничества Донецкой Народной Республики с другими

государствами, международными организациями по вопросам защиты прав и интересов граждан Донецкой Народной Республики, работающих за ее пределами;

в-пятых, выступают международно-правовым базисом новой кодификации трудового законодательства и принятия Трудового Кодекса Донецкой Народной Республики, который бы целостно, комплексно и системно регламентировал отношения по труду на основе оптимального сочетания интересов общества, личности и государства с учетом международных стандартов и опыта.

В контексте исследуемой проблематики основными тенденциями дальнейшего совершенствования системы источников трудового права Донецкой Народной Республики являются:

а) выработка действенного механизма развития системы источников трудового права с учетом международных договоров о труде;

б) разработка и внедрение эффективных механизмов гармонизации актов внутреннего трудового законодательства с международными договорами о труде;

в) разработка и внедрение результативных механизмов гармонизации актов внутреннего трудового законодательства с законодательством ЕС о труде;

г) усиление практики двустороннего сотрудничества и партнерства Донецкой Народной Республики по вопросам труда с другими государствами, прежде всего с государствами с общими границами.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 г. / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>. – (Дата обращения: 06.03.2021).

2. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. / Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml. – (Дата обращения: 06.03.2021).

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16.12.1966 г. / Официальный сайт ООН

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml. – (Дата обращения: 06.03.2021).

4. Филадельфийская декларация МОТ от 10.05.1944 г. / Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/>. – (Дата обращения: 06.03.2021).

5. Ярошенко А.Н. Источники трудового права: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / А.Н. Ярошенко. – М., 2017. – 42 с.

6. Попов С.В. Правовой механизм реализации конституционного права на труд в современных условиях: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: 12.00.05 / С.В. Попов. – М., 2018. – 32 с.

7. Устав Международной организации труда от 1919 г. / Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/>. – (Дата обращения: 07.03.2021).

8. О международных договорах Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики № 98-ПНС от 29.06.2015 г. / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-mezhdunarodnyh-dogovorah-donetskoj-narodnoj-respubliki/>. – (Дата обращения: 07.03.2021).

9. Устав Организации Объединенных Наций и Статут Международного Суда 26.06.1945 г. / Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/>. – (Дата обращения: 07.03.2021).

10. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 03.09.1953 г. / Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/>. – (Дата обращения: 07.03.2021).

11. Европейская социальная хартия от 03.05.1996 г. / Официальный сайт ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/>. – (Дата обращения: 07.03.2021).

12. Пархоменко Н.М. Источники права: теоретико-методологические основы / Н.М. Пархоменко. – М., 2017. – 432 с.